

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МНОГОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ ТРАВ В КАЗАХСТАНЕ

¹Мейірман Ғалиолла Төлендіұлы, ²Ержанова Сакыш Танырбергеновна, ³Абаев Серик Сарбаевич, ⁴Токтарбекова Салтанат Токтарбекқызы

¹профессор, академик НАН РК, ²Асс. Профессор, ³чл. корр. АСХН РК, ⁴PhD
ТОО «Казахский научно – исследовательский институт
земледелия и растениеводства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024882>

Аннотация. В статье обсуждается значение генресурсов в аспекте пополнения генофонда многолетних кормовых трав, сбора образцов диких видов, сохранения в условиях *ex – situ* и *in-situ*. По люцерне собраны 300 образцов, эспарцету - 9 , доннику - 29 , клеверу - 6, житняку - 6. Злакам интенсивного типа (ежа сборная - 38, кострец безостый - 11, тимофеевка луговая - 16 , пырей сизый - 2, мятлик луговой - 7, по аридным кормовым растениям, перспективных для улучшения деградированных пастбищ (изень - 5, терескен- 2, кейреук - 2, ломкоколосник ситниковый-6, волоснец гигантский-1, типчак-3, полынь - 4). В генофонде ТОО «Казахский научно- исследовательский институт земледелия и растениеводства» хранятся 18,0 тысяч образцов сельскохозяйственных культур, в том числе кормовым относятся 3,0 тыс образцов.

Отмечено уникальность биоразнообразия многолетних кормовых трав мезофильной и ксерофильной группы по степени засухоустойчивости во флоре Казахстана.

Ключевые слова: генетические ресурсы, генофонд, сбор, сохранение, образцы, кормовые культуры, экспедиция, биоразнообразие, экотип.

Annotatsiya. Maqolada ko'p yillik em – xashak o'tlarining genofondini to'ldirish, yovvoyi turlarning namunalarini yig'ish, *ex-situ* va *in-situ* sharoitida saqlash nuqtai nazaridan genresurlarning ahamiyati muhokama qilinadi. Bada bo'yicha 300 ta namuna, esparset - 9 , shirin yonca - 29 , yonca - 6, zitnyak - 6 to'plangan. Intensiv turdagi yormalar (kirpi terma jamoasi-38, suyaksiz qushqo'nmas-11, o'tloq Timoti-16, kulrang bug'doy o'ti - 2, o'tloq bluegrass - 7, arid em-xashak o'simliklari uchun, degradatsiyaga uchragan yaylovlarni yaxshilash uchun istiqbolli (izen-5, teresken-2, keyreuk).1, tipchak 3, qovun 4). "Qozog'iston dehqonchilik va o'simlikchilik ilmiy - tadqiqot instituti" MCHJ genofondida 18,0 mingta qishloq xo'jaligi ekinlari namunolari saqlanadi, shu jumladan 3,0 mingta ozuqa namunolari. Qozog'iston florasida qurg'oqchilikka chidamlilik darajasi bo'yicha mezofil va kserofil guruhidagi ko'p yillik ozuqa o'tlarining biologik xilma-xilligining o'ziga xosligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: genetik resurslar, genofond, yig'ish, saqlash, namunalar, ozuqa ekinlari, ekspeditsiya, biologik xilma-xillik, ekotip.

Abstract. The article discusses the importance of gene resources in the aspect of replenishing the gene pool of perennial forage grasses, collecting samples of wild species, and *ex situ* and *in-situ* conservation. Were collected: alfalfa (*Medicago*) 300 samples, sainfoin (*Onobrychis*) – 9, melilot (*Melilotus*) -2, clover (*Trifolium*) - 6, and wheatgrass (*Agropyron*) - 6. For intensive type cereals (*Dáctylis glomeráta*) - 38, awnless brome (*Brōmus inērmis*) - 11, meadow timothy (*Phleum pratense*) - 16, blue wheatgrass (*Thinopyrum intermedium*) - 2, meadow bluegrass (*Poa praténsis*) - 7, for arid fodder plants promising for improvement of degraded

pastures (hedgheg (Kóchia) - 5, teresken (Ceratocarpus arenarius) - 2, keireuk (Salsola orientalis S.G.Gmel.)- 2, lomkokolosnik sitnikovy (Psathyrostachys júncea) - 6, hairy giant (Leymus giganteus) -1, tipchak (Festúca valesiáca) - 3, wormwood (Artemisia) - 4). In the gene pool of LLP “Kazakh Scientific Research Institute of Agriculture and Plant Growing” stored 18.0 thousand samples of agricultural crops, including 3.0 thousand samples of fodder crops.

The uniqueness of biodiversity of perennial forage grasses of mesophilic and xerophilic group by degree of drought resistance in the flora of Kazakhstan is noted.

Keywords: *genetic resources, gene pool, collection, conservation, samples, forage crops, expedition, biodiversity, ecotype.*

Введение

Территория Казахстана в отличие от других стран охватывает различные зоны, подзоны степного, полупустынного ландшафта, а также мощные горные системы – Тарбагатайская, Тянь-шаньская, Алтайская, Мугаджарская и различные почвенно – климатические условия своими экологическими давлениями способствовали к формированию весьма разнообразных экотипов. С другой стороны, «индустриальная цивилизация»: освоение больших территории под посевы с.-х. культур, добычи углеводородов, строительство различных объектов, геолого-разведочные исследования, а также глобальное изменение климата приводят исчезновению некоторых видов и ограничению их распространение.

У ширококультивируемых видов трав сохранились дикие сородичи с разной плоидностью, многие из них встречаются в природной флоре Казахстана, сохраняя генетическую связь по многим признакам и свойствам.

Дикорастущий генофонд других кормовых культур представлен 70 видами, относящимися к 29 родам. Основные из них – *Trifolium L., Onobrychis Adans, Melilotus Adans, Lotus L., Festuca L., Doctulus L., Bromae Dum., Elytrigia Desv., Elymus L., Arrhenatherum Beauv., Lolium L., Poa L.* Генофонд обладает высокой степенью толерантности и адаптивности к стрессовым факторам среды – засухе, жаре, низким температурам и засоленности почвы.

Успех решения задач селекции по созданию принципиально новых, устойчивых к экологическим стрессам, высокоурожайных сортов кормовых культур, отвечающих задачам устойчивого развития современного животноводства и экологического земледелия, может быть реализовано при наличии соответствующего разнообразия генетических ресурсов и идентифицированного генофонда.

Для изучения генетических ресурсов дикорастущих кормовых растений в последние годы проводятся самостоятельные экспедиций в различные районы нашей страны.

Проблема создания собственных генетических ресурсов возникла перед суверенным Казахстаном в связи с децентрализацией действий по генетическим ресурсам растений бывшего Союза. Очевидно, проблемы агробиоразнообразия и пути их решения заняли достойное место среди приоритетов агропромышленного комплекса и науки. Об этом свидетельствуют стратегические подходы и деятельность научных центров как ФАО, СИММИТ, ИКАРДА, Biodiversity International и др. [1,2]

Республикой Казахстан подписана Конвенция по сохранению биоразнообразия. Она предполагает ряд международных обязательств, в том числе, ответственность за сохранение и развитие национальных генетических ресурсов [3]. Многие дикие и

дикорастущие сородичи культурных растений находятся под непосредственной угрозой генетической эрозии. Исчезают стародавние местные сорта народной селекции, которые представляют исключительный интерес как генетические источники высокой устойчивости к болезням, вредителям, холоду, засухе.

В научном плане расширение возможности селекции путем привлечения дикорастущих форм кормовых трав в решении задач экологической устойчивости сортов: засухо-, жаро-, солеустойчивости, устойчивости к болезням, улучшения качества корма и пастбищевыносливости и т.д., а также в сохранении уникальных экотипов кормовых трав от исчезновения на благо будущего поколения оказывают свое влияние на сохранение генофонда и развитие биологической и сельскохозяйственной науки по части селекционно – генетических исследований по созданию высокопродуктивных сортов кормовых трав с соответствующим экологическим эффектом и ожидаемым социальным значением в решении продовольственной и экологической проблемы.

Цель: представить значение генетических ресурсов многолетних трав в контексте пополнение и сохранение генофонда с необходимостью развития кормопроизводства и пастбищ в Казахстане ориентированных на решение двуединной жизненно важной задачи – производство дешевых высокобелковых, энергонасыщенных кормов для животноводства и воспроизводство и сохранение плодородия почв на основе использования средообразующей функции кормовых трав и их системных образований- кормовых агробиоценозов.

Материалы и методы: Посевы под кормовые культуры в полевом кормопроизводстве в севооборотах, занимаемые значительную часть пашни (4,5 млн га) являются составной частью земледелия, растениеводства, животноводства и сельскохозяйственной экологии. Здесь свой производственный набор кормовых культур: из однолетних – ячмень, кукуруза, суданская трава, могоар, горохо-овсяная смесь, из многолетних – люцерна, эспарцет, донник, житняк, кострец безостый, пырей сизый. Они используются в основном для заготовки кормов, используемых в зимний период года (силос, сенаж, сено).

Аридные территории целиком и полностью представлены как кормовые угодья, где невозможно вести земледелия без орошения. Они относятся к категории пастбищ и их площадь составляет более 180 млн. га.

Объектом изучения и обсуждения результатов служили растительные ресурсы Казахстана, представляющие кормовое значение, как в полевом кормопроизводстве в системе севооборотов, так в пастбищном хозяйстве и в естественных сенокосах (суходольных и луговых). Объекты изучения – образцы культурных кормовых растений и диких растений на уровне их экотипов, произрастающих во флоре Казахстана в плане: пополнение, сбора от разных ландшафтов, сохранение в условиях *ex – situ* и *in-situ*, изучение и использование в программах по интродукции и селекции.

Пополнение генофонда кормовых культур осуществляется путем приобретения образцов от других научно – исследовательских учреждений, путем организации экспедиции по сбору семян и живых растений с природных ландшафтов и репродукции в интродукционных питомниках.

Начиная с 2015 года была проведена 6 полевых экспедиции по сбору семян кормовых растений с природных ландшафтов южного, восточного, центрального

Сохранение образцов осуществляется в генбанке, созданного в ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» условиях *ex – situ* среднесуточного ($-5-6^{\circ}\text{C}$) и долгосрочного хранения (-17°C), а также в полевых коллекциях *in-situ* по многолетним травам. Коллекция образцов содержатся в интродукционных питомниках, сформированных посевом семян, пересадкой целого растения и посадкой рассадного материала предварительно подготовленного в условиях теплицы.

Ежегодно проводится описание образцов в разрезе каждого вида по морфо-биологическим признакам и ведутся отборы лучших (элитных) растений с которых собираются семена для закладки в генбанк и использования в селекционных исследованиях по некоторым культурам в качестве исходного материала. В интродукционных питомниках уточняется видовая принадлежность, а в отдельных случаях изучение кариотипа цитологическими методами в стадии метафазы митотического деления клеток.

Результаты научной работы

В генетическом банке ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства» хранятся 19482 образцов, в том числе по многолетним кормовым культурам более 3 тыс. со статусами местные сорта, народной селекции, селекционные сорта, образцы, включая диких сородичей с охватом видового и экотипического разнообразия.

Люцерна

Falcago (Reichb.) Grossh. – в этот подрод многолетних видов по классификации люцерны П.А. Лубенца [4], включает 21 вида из них 13 относится к диплоидным видам ($2n=16$): *M. difalcata* Sinsk., *M. coerulea* Less., *M. Semicycle* Gross., *M. trautvetteri* Sumn., *M. papilosa* Bois., *M. dzhavakhetica* Bordz., *M. prostrate* Jacq., *M. daghestanica* Rupr., *M. rupestis* Bieb., *M. marina* L., к тетраплоидным видам ($2n=32$): *M. sativa*, *M. varia* Mart., *M. falcate* L., *M. polychroa* Gross., *M. glutinosa* Bieb., *M. tianschanica* Vass., ($2n=48$): *M. cancellata* Bieb., *M. saxatilis* Bieb.

Из перечисленных видового разнообразия в Казахстане культивируется два вида: люцерна посевная - *M. sativa* L. и люцерна изменчивая - *M. varia* Mart. С синегибридным, желтогибридным и пестрогибридным сортотипами. Из диких видов во природной флоре Казахстана встречаются 7 видов: тетраплоидные - *M. difalcata* Sinsk, *M. coerulea* Less., *M. trautvetteri* Sumn. и диплоидные - *M. sativa*, *M. varia* Mart., *M. falcate* L., *M. tianschanica* Vass. Они являются эндемиками Казахстана и со предельных стран Евразийского континента. Они своими генетическими разнообразиями локализованы в определенных экологических условиях произрастания. Экспедицией собраны более 300 образцов разных видов люцерны.

Эспарцет (*Onobrychis* L.)

Мировая флора эспарцета насчитывает 164 вида, а стран СНГ – 62 вида. В различных областях Казахстана идентифицировано 10 видов: эспарцет рогообразный - *Onobrychis cornuta* (L.) Desvaux, эспарцет красивый- *Onobrychis pulchella* Schrenk., эспарцет крупный - *Onobrychis grandis* Lipsky., эспарцет приятный - *Onobrychis amoena* M. Pop. et Vved., эспарцет хорассанский - *Onobrychis chorassanica* Bunge., эспарцет заравшанский - *Onobrychis seravschanica* B. , эспарцет крупнокрылый - *Onobrychis megaloptera* Kovalevsk., из них *Onobrychis megaloptera* Kovalevsk. является эндемичным.

По данным Гладкого М.Ф. [5] в культуре используется только три вида эспарцета: 1) эспарцет посевной, обыкновенный или виколистный (*Onobrychis viciifolia* Scop), 2) эспарцет песчаный (*Onobrychis arenaria* Kit.) DS, 3) эспарцет закавказский или

переднеазиатский (Onobrychis transcaucasica Grossh.).

Экспедицией собраны 10 образцов и они находятся в генбанке под номерами 64(26), 66(26), 67(43), 69 (65), 70 (86), 71(88), 72(55), 52(7), 53(32), 66(44).

Донник (*Melilotus Desr.*)

Род состоит из 16 видов. В культуре известны два вида – белый и желтый. Впервые в Казахстане созданы и допущены к возделыванию новые сорта донника зубчатого (*M. dentatus Pers* - Сарайчик и донника волжского *M. wolgicus Poir.* – Барс.) [6]. Экспедицией собраны 3 образца донника белого (*Melilotus albus Desr.*): 48(11), 49(39), 01(28).

Клевер (*Trifolium*)

Он возделывается в Казахстане только высокогорных районах ВосточноКазахстанской области, где выпадает 600-800 мм осадков в год. Экспедицией собрано , образцов под номерами; 58(9), 59(29), 60(36), 61(41), 62(62), 63(67) в предгорной зоне Алматинской и Жамбылской областей.

Житняк (*Agropyron Gaertn*)

Под житняка включает 15 видов, из них в Казахстане встречается 4 вида: *Agropyron pectiniforme Roem et Schul.*, *Agropyron cristatum subsp. pectinatum (Bieb) Tzvel.* , *Agropyron cristatum*, *Agropyron desertorum (Fisch) Schult.*, *Agropyron sibiricum (Wild) P.B. Agrost.* Экспедицией собраны семена житняков от 6 образцов в разрезе их экотипов.

Многолетние злаковые травы интенсивного типа

Ареал распространения многолетних злаковых трав интенсивного типа в основном находится в горных и предгорных районах, выше 700 м над уровнем моря. В этой связи наибольший интерес представляет Раймбековский район Алматинской области, где произрастает дикорастущие популяции экотипов различных видов многолетних злаковых трав: ежа сборная (*Dactylis glomerata L.*

), тимофеевка луговая (*Phleum pretense L.*), кострец безостый (*Bromopsis inermis (Leys.) Holub*), мятлик луговой, пырей (*Elytrigia*), разные виды волоснеца. Всего собрано 80 образцов, в том числе по ежа сборной – 38 образцов, кострецу безостому – 11, тимофеевке луговой – 16, волоснецу – 6, пырею – 2, мятлику луговому – 7 с массой семян от 1,6 до 45,7 г. [6]

Аридные растения, перспективные для улучшения деградированных пастбищ

Институт каракулеводства (г. Самарканд), ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства», ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» вели активные исследования по интродукции растений, распространенных в аридных зонах Средней Азии и Казахстана. В результате целевых исследований были достигнуты селекционные успехи, которые завершились с созданием ряда сортовна основе интродукции дикорастущих растений: прутняка (изеня) кохия), саксаула горного, терескена, полыня, кейреука, камфоросмы, ломкоколосника ситникового и другие.

Однако темпы роста их площади в культуре были незначительными из-за сложности семеноводства и неотработанности технологии возделывания. Проблема заключалась в ежегодном получении полноценных всходов. Из большого набора изученных аридных растений значительные площади занимали ломкоколосник ситниковый – более 50 тыс. га и прутняк (изень) – более 500 тыс. га. В настоящее время после реформирования сельского хозяйства, практически перестали заниматься в этом направлении. Только сохранились старовозрастные интродукционно- селекционные посевы. Хотя перспективы внедрения

аридных растений остается огромными в связи с необходимостью улучшения деградированных пастбищ и экологической обстановки.

Для поддержания коллекции собраны семена и живые растения (пересаженные), которые содержатся в условиях in-situ: прутняк (изень) – 5 образцов, терескен – 2, типчак – 3, кейреук -2, волоснец гигантский – 1, полынь-4, томарикс – 1 [6].

Выводы

1. Природная флора Казахстана богата генетическим ресурсом с видовыми и экотипическими биоразнообразиями многолетних кормовых трав. В природе встречаются дикие сородичи почти всех видов, культивируемых в Казахстане.

2. Некоторые виды с проявлением высокой ксерофитности с целью внедрения их в улучшении аридных пастбищ

3. Дикие виды – ценные источники и доноры для селекции при усилении адаптационного потенциала культурных сортов методом возвратных скрещиваний. Это важно в условиях глобального изменения климата в сторону аридизации

4. В практическом плане проведены ряд экспедиции по сбору диких видов кормовых трав с экотипическим подходом и расширен генофонд с сохранением в условиях ex-situ и in-situ. Всего собрано и изучается образцов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лубенец, П.А. Люцерна - *Medicago L.* (Краткий обзор рода и классификация подрода *Falcago* (Reichb) Grossh / П.А. Лубенец // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – Л.: 1972. – Т. 47, вып. 3. – С. 3– 68.
2. Глобальный план действий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства, разработанный в ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations) и Лейпцигская Декларация. - Лейпциг, Германия. - 1996. - 59с.
3. Региональная стратегия сохранения, пополнения и использования генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства в Центральной Азии и Закавказье на период до 2015 г//CGIAR. - 2007. - 38с.
4. Конвенция о биологическом разнообразии. The Interim Secretariat for the Convention. Geneva Executive Center. - 1992. - 34с.
5. Гладкий М.Ф., Корнилов А.А., Яценко Я.Л. Эспарцет. М., Колос, 128 с., 1971.
6. Мейрман Ф.Т., Абаев С.С., Ержанова С.Т., Кенебаев А.Т., Гацке Л.Н., Токтарбекова С.Т. и др. Нетрадиционные и дикорастущие кормовые растения и их значение для интродукции и селекции// Монография - Алматы. -2017 г. изд-во ТОО «Экономика».- 226 стр. 14,1 п.л. - Алматы.-2017 г. изд-во ТОО «Экономика».- 226 стр. 14,1 п.л.(в соавторстве)